

JURNAL KAJIAN BUDAYA

Indonesian Journal of Cultural Studies

Kapitalisme, Budaya Populer, Gaya Hidup
(PENGANTAR)

I GNA Eka Darmadi

Gaya Hidup dan Budaya Pop Turistik:
Pasih Perahu ke Pasih Bikini Kuta

Emiliana Mariyah, dkk.

Estetisasi dan Privatisasi Tempat Ibadah
di Puja Mandala Kawasan Wisata Nusa Dua

Aliffiati

Ibadah Haji = Ibadah Kapital?
(Sebuah Pemikiran Awal Keperilakuan)

I Ngurah Suryawan

Teruna Bali (Bermimpi) Jagoan:
Sebuah Etnografi Gaya Hidup

Bambang Dharwiyanto Putro

Refleksi Kritis Dunia Remaja:
Kebudayaan Remaja dan Subkebudayaan Delinkuen

Roza Minawati

Dangdut Mak Lampir di Binjai, Sumatera Utara:
Budaya Pop (Kaum) Pinggiran

Iskandar P. S. S. S.

MSM dan Penggunaan Internet untuk Jaringan Seksual di Papua

Ed Green

Indonesian Rural *Waria* and Men who Have Sex
with Men Reflect on their Youth

I Gede Mudana

Gaya Hidup dan Kulturalisme Ida Bagus Made Poleng

Syafril

Gaya Hiperealitas Kajian Budaya

J.Kaj.Bud	Vol.5	No.10	Hal.1-150	Denpasar Juli 2008	ISSN. 1693-8453
-----------	-------	-------	-----------	-----------------------	--------------------

Kapitalisme, Budaya Populer, Gaya Hidup (PENGANTAR)

**I Gusti Ngurah Jayanti
dan Ni Gusti Ayu Agung Nerawati**

Kapitalisme merupakan sebuah wacana yang hingga saat ini masih tampak menjadi bagian, bahkan terkadang menjadi sentral dalam setiap diskusi. Beragam argumentasi muncul menanggapi perkembangan dunia yang memfokuskan pada titik tolak determinan kapitalisme. Sebagai sebuah wacana, tentunya gagasan kapitalisme telah membawa berbagai dimensi makna yang dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, meliputi sejarah dilihat dari perkembangan tahapan atau dinamika kehidupan manusia; ekonomi dilihat dalam sistem nilai tukar uang dan penguasaan antara alat produksi seperti yang menjadi paparan tesis Marx. Sedangkan dalam sudut sosial-budaya, ia dapat dilihat dalam implikasi yang menyertai bagaimana kapitalisme telah digunakan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak awal kemunculannya, kapitalisme telah banyak mengundang kecaman. Keadaan tersebut juga berlanjut pada tingkat wacana keilmuan yang mengundang pro dan kontra dari para ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Walaupun banyak yang mengecam kapitalisme sebagai sebuah konsep namun tentunya juga ada yang menanggapi secara netral. Gagasan kapitalisme ini tampak memberikan suatu pancingan yang dapat membangkitkan gairah atau dinamika keilmuan yang mandek dan mati suri. Dalam sudut pandang yang relatif netral misalnya, gagasan kapitalisme tampak dijadikan sebagai suatu tahapan sejarah yang dialami oleh seluruh masyarakat, sebagaimana masyarakat pada masa lalu atau malah hingga kini pernah dan masih mengalami sistem komunal primitif, perbudakan, dan feodalisme, juga sebagai suatu paham yang secara terang-terangan diperjuangkan atau ditentang (Rahardjo, 1987).

Di sinilah tampak gagasan kapitalisme selanjutnya memberikan rangsangan terhadap pengkajian perkembangan keilmuan. Variasi pandangan yang terjadi dalam bentuk konsep dan lainnya telah melahirkan teori-teori yang beranekaragam pula. Teori-teori yang lahir tentunya memiliki sikap dan paradigmanya sendiri melihat gagasan kapitalisme. Pandangan dan sikap dalam menerjemahkan sebuah ideologi kapitalisme sangatlah bervariasi sesuai dengan tingkat kepentingan yang dibawanya.

Teori yang terlahir dalam mengkritisi ideologi kapitalisme pada masa lalu, dewasa ini telah menjadi warisan yang juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat. Teori yang terwariskan tersebut banyak sekali memberikan pengertian dan makna yang berbeda atas kapitalisme itu, yang selanjutnya dari varian versi yang ada tersebut sangat sulit memberikan penekanan terhadap konsep yang mana ingin digunakan. Bagaimanapun tentunya sekarang adalah selektif untuk memilih pada tingkat apa teori itu akan digunakan.

Dewasa ini, pemahaman yang berbeda tentang kapitalisme membawa implikasi atau berpotensi terjadinya bias penafsiran terhadap apa yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Ketidaksadaran dalam menggunakan pengertian kapitalisme berpretensi mengundangi kesalahpahaman yang terbangun dan terwariskan selanjutnya. Di sinilah mulai terjadi adanya penyimpangan dan kekaburan makna dari mereka yang melakukan pengkajian tentang paham yang mereka anut. Apakah mereka menganut "isme" dari gagasan tertentu atau mereka menciptakan sendiri "isme-isme" yang lainnya. Ketidaksadaran itulah yang terkadang membawa mereka pada kritisisme yang "palsu."

Wacana kapitalisme menjadi perdebatan mulai pada awal abad ke-17 dan 18, ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa, tepatnya di Inggris. Kemunculan kapitalisme tersebut tidak bisa lepas dari keadaan masyarakat Eropa yang secara progresif telah melakukan suatu pembaharuan yang sangat substansial mengenai keadaan dirinya. Adanya pergeseran pemikiran yang semakin jelas mengarah pada tindakan-tindakan yang rasional, dan semakin meninggalkan pola-pola lama yang dulunya menjadi pakem dalam praktik-praktik kehidupannya.

Sejalan dengan perkembangan itu, lebih lanjut tampak menonjol kebebasan dalam berbagai hal menyangkut kehidupan dalam menentukan arah masa depan yang diperhitungkan. Itulah benih atau embrio yang telah menetas menjadi suatu bom waktu yang kemudian dijadikan sebagai penanda zaman lahirnya perubahan yang revolusioner pada masyarakat Eropa, persisnya di Inggris. Revolusi industri merupakan suatu jawaban yang dapat digunakan untuk memberi batasan yang kontekstual mengenai rentang waktu dan ruang tetapi sangat sulit untuk diberikan argumentasi yang panjang dan lengkap. Apa yang dapat disimak dari perubahan tersebut adalah melihat salah satu unsur dari sekian unsur yang memengaruhi perjalanan pemahaman tentang gerakan pemikiran yang sampai sekarang menjadi perdebatan di kalangan politisi, akademisi, dan masyarakat umum.

Berbicara tentang kapitalisme yang belakangan berkembang menjadi sebuah "isme" ideologi, perlu kiranya terlebih dahulu melakukan atau merefleksikan kembali apa sebenarnya yang terkandung dalam jargon tersebut. Secara etimologi, istilah tersebut dapat sedikit menolong upaya ini. Istilah *capital* (*capitale*, dari bahasa Latin *caput* yang berarti "kepala") muncul pertama kali pada abad ke-12 dan 13, yang artinya dana, persediaan barang, sejumlah uang, dan bunga uang pinjaman (Berger, 1990). Pada perkembangannya, pada abad ke-18, istilah ini digunakan secara umum dalam artian yang sempit dengan mengacu pada kapital produktif. Hal ini dapat dilihat dalam tesis Marx, di mana ia membuat istilah ini menjadi suatu konsep sentral, yang disebutnya dengan "cara produksi" (*mode of production*).

Teori kapitalisme yang sering menjadi sorotan kritik diarahkan pada karya-karya Adam Smith. Ia dianggap sebagai suatu aliran pemikiran yang sangat dekat dengan pola dan cara produksi kapitalis. Dengan begitu, karya Adam Smith diposisikan sebagai teori kapitalisme klasik walaupun Smith sama sekali tidak menggunakan kata "kapitalisme" sebagai kata benda. Konsep kapitalisme menjadi lebih matang ketika terbit karya besar Sombart dan sejak itu istilah kapitalisme menjadi umum sebagai lawan "sosialisme". Meskipun demikian, etimologi tersebut setidaknya dapat menunjukkan beberapa unsur kunci dari fenomena kapitalisme: kapitalisme berakar dari uang, dan ini adalah cara khusus untuk mengelola produksi (Berger, 1990).

Menurut hasil penelitian ahli sejarah Prancis, Braudel dalam *The Whells of Commerce*, ketika mula-mula diperkenalkan sebagai istilah pada abad ke-18 dan ke-19 di Eropa Barat, kapitalisme merupakan suatu istilah yang kabur dan berkonotasi negatif, hal yang sama ditanggapi oleh Lucien Febre mengusulkan agar istilah itu tidak usah dipakai. Perdebatan tentang istilah kapitalisme walaupun dipandang berkonotasi negatif namun para kritikus yang menentang istilah kapitalisme belum mampu mencari istilah untuk suatu pengertian yang tepat. Di tengah kritik yang pedas terhadap kapitalisme, muncul pendapat dari seorang ahli ekonomi liberal, Andrew Schofield, yang berpendapat bahwa istilah itu memiliki alasan yang cukup kuat untuk tetap dipertahankan. Karl Marx sendiri belum menggunakan istilah kapitalisme walaupun telah mendeklarasikan pamfletnya yang terkenal yakni, *Manifesto Komunis* yang terbit pada tahun 1848. Setelah tahun 1867, barulah muncul suatu definisi yang dikemukakan oleh Proudhon, yang menyatakan bahwa kapitalisme sebagai "rezim ekonomi dan sosial, di mana *capital*, sebagai sumber pendapatan, pada umumnya bukan milik mereka yang membuatnya melalui kerja". Marx sendiri dalam *Das Kapital* pun belum

menggunakan istilah kapitalisme walaupun dalam tulisannya banyak menyebut istilah *capital* dan *capitalistic* dalam analisis mengenai peranan modal, pemilik modal, dan cara produksi, dalam proses industrialisasi di Eropa barat. Baru setelah penelitiannya pada masyarakat Rusia, Marx menggunakan istilah kapitalisme untuk membahas mengenai masa transisi menuju kapitalisme di Rusia (Rahardjo, 1987).

Secara lengkap, Marx mendefinisikan kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumber daya produksi vital, yang mereka gunakan untuk meraih keuntungan maksimal (Sanderson, 2000: 160). Begitu pula Braudel berpendapat bahwa kaum kapitalis merupakan spekulator dan pemegang monopoli yang berada dalam posisi untuk memperoleh keuntungan besar tanpa menanggung banyak risiko, dan sebagian besar inovasi berasal dari perekonomian pasar (Kunio, 1990: 3).

Kapitalisme telah menjadi sistem pemikiran "isme," dan dalam perkembangannya, terutama pada abad ke-20, para ahli ilmu sosial dan sejarah banyak menggunakan konsep tersebut sebagai penanda atau tahapan perkembangan zaman. Kapitalisme juga telah menjadi sebuah sistem ekonomi negara maupun sistem pemikiran. Banyak perdebatan yang ditujukan dalam sistem tersebut, sehingga berbagai ujian dan krisis terus mewarnai kapitalisme ini. Walaupun banyak perdebatan dan kritikan terhadap sistem kapitalisme, kapitalisme tetap dapat masih memertahankan dirinya menjadi sebuah sistem yang bukannya melemah tetapi semakin memperkuat diri sebagai sebuah sistem yang dapat berjalan melampaui rintangan-rintangan yang hingga menginjak abad ke-21 pada zaman globalisasi semakin memantapkan posisinya.

Kapitalisme bisa bertahan sebagai sebuah sistem negara dan pemikiran tampak karena kepiawaiannya melakukan suatu adaptasi yang cenderung terus mengubah dirinya ke dalam tatanan dunia yang terus berubah tersebut. Braudel mengatakan bahwa kapitalisme tetap banyak berubah dan akan senantiasa berubah, dan itu salah satu kemampuan keistimewaannya. Ia tampak berubah, tetapi esensinya tetap. Perubahan tampak pada sifat perwujudan dan bentuknya.

Dominasi dan begitu hegemoniknya pengaruh negara-negara maju terhadap negara Dunia Ketiga menyebabkan terjadinya penjajahan baru dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang yang lebih abstrak, yakni dalam ranah ideologi. Penerapan kebijakan dengan pemaksaan mengadopsi sistem kapitalisme menyebabkan negara-negara di belahan Dunia Ketiga tidak dapat berdiri sendiri, jadi tetap dalam pengawasan negara-negara industri dalam penerapan segala sistem atau regulasi

internal negara-negara di Dunia Ketiga. Sistem kapitalisme secara nyata tidak dapat dihindarkan karena masih lemahnya kontrol negara-negara berkembang dalam membuat kebijakan yang dapat mengkonter sistem tersebut. Menerapkan ideologi kapitalis yang tidak dapat terkontrol secara perlahan akan mengisap segala yang ada dan cenderung akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan atau malah menjadi stagnasi dalam pembangunan di negara tersebut. Sistem kapitalisme tidak saja akan menimbulkan suatu kedisharmonisan tetapi juga akan menyebabkan keterbelakangan dalam pembangunan itu sendiri.

Terlepas dari perdebatan kapitalisme dalam perkembangan dan tahapannya itu, dalam kenyataan sistem kapitalisme dalam negara di Dunia Ketiga seperti halnya Indonesia juga sempat mewarnai pola dan regulasi sistem perekonomian tatkala rezim Orde Baru berkuasa ketika dinasti Suharto masih sangat kuat pengaruhnya. Sangat jelas sekali pendekatan sistem yang digunakan dipengaruhi oleh sistem kapitalisme yang tampak mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai corong keberhasilan dari pembangunan yang ingin dicapainya. Walaupun kenyataannya sistem ini tidak dapat berjalan secara maksimal dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam sistem kenegaraan Indonesia namun, dalam kenyataannya, penerapan sistem ekonomi yang sangat dominan menggunakan cara pendekatan yang kapitalistik.

Pemahaman dalam pembangunan sebagai standar ganda, oleh negara-negara maju di dunia Barat adalah lebih pada penitikberatan pada sektor ekonomi semata dan kurang memerhatikan sektor yang lain sebagai saling keterkaitan yang sesungguhnya juga sama pentingnya. Pemahaman seperti ini tampak sangat reduksionis ekonomi, yakni bahwa hakikat masalah sosial adalah ekonomi, dan karenanya harus dipecahkan dengan aspek ekonomi (Shiva, 1997: xxiv). Hal ini dapat terlihat dan cenderung menganut paham kapitalisme.

Tidak hanya dalam bidang ekonomi, sistem kapitalisme pada zaman globalisasi ini telah merambah berbagai dimensi kehidupan. Pengaruh sistem ini tampak menggeser pola-pola lama dalam keseharian kehidupan masyarakat. Kapitalisme malah semakin mengakar dan telah mengganti wajah dan warna kulitnya seperti bunglon. Semakin banyak tangan guritanya memproduksi tanda. Setiap tanda dijadikan komoditas dan diproduksi secara massal. Tampak jelas hal itu dapat dilihat pada zaman globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberikan ruang yang sangat sentral menaburkan benih hasrat kapitalisme di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa konsekuensi dari perkembangan iptek bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, iptek tampaknya memiliki cita-cita memberikan kemudahan-

kemudahan kepada manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya namun, di lain sisi, dimanfaatkan, dijadikan media untuk penyebaran informasi atas kepentingan-kepentingan yang tanpa sadar telah terkoptasi oleh kapitalisme global. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sadar seseorang telah menawarkan hasrat-hasrat kapitalisme. Ide-ide yang terbangun dalam diri tampaknya tidak lagi mencerminkan orisinalitas melainkan telah tercemari oleh relasi kuasa yang disebar melalui berbagai media. Tanda-tanda yang tersebar itulah sekarang dikonsumsi, dan dari situlah, tangan gurita kapitalis telah merasuki ideologi setiap insani.

Produksi tanda yang disebar dan dikonsumsi oleh setiap insani itulah sekarang telah membangun benteng dan lebih banyak lagi menggunakan mesin penggerak dan mendorong mempercepat tanda-tanda itu dapat dijadikan sebuah identitas kulturalnya. Dorongan atau pemaksaan yang secara halus itu tampaknya telah menjadi kekerasan simbolis. Bourdieu dalam Jenkins (2004) menyatakan bahwa kekerasan simbolis adalah pemaksaan sistem simbolisme dan makna (misalnya kebudayaan) terhadap kelompok atau kelas sedemikian rupa sehingga hal ini dialami sebagai sesuatu yang sah. Lebih lanjut ditekankan oleh Piliang (2006), kekerasan simbolis bukanlah sekedar bentuk dominasi melalui bahasa dan (media) komunikasi, ia adalah penggunaan dominasi sedemikian rupa, sehingga dominasi tersebut diakui secara salah dan meskipun demikian diakui sebagai *legitimate*. Bagaimana pun perkembangan teknologi informasi mutakhir telah berkolaborasi dengan industri transnasional lewat korporasi-korporasinya. Mereka memiliki media yang digunakan untuk menyebarkan kekuasaan dan mengampanyekan semangat kapitalismenya.

Sejalan dengan perkembangan sistem kapitalisme mutakhir yang telah merasuk dalam praktik kehidupan sehari-hari (*habitus*), tidak bisa dipungkiri budaya rakyat pun tidak dapat terhindarkan dijadikan mesin penyebaran relasi kuasa di dalamnya. Budaya dalam hal ini dapat dilihat pada budaya pop. Istilah "budaya pop" (*cultural popular*) dalam bahasa Spanyol dan Portugis secara harafiah berarti "kebudayaan dari rakyat" (*de la gente, del pueblo; da gente, do povo*) (Lull, 1998). Lain halnya yang dinyatakan oleh Williams, bahwa istilah populer memiliki empat makna yaitu: "banyak disukai orang," "jenis kerja rendah," "karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang," "budaya yang memang dibuat oleh orang untuk dirinya sendiri. Budaya pop juga dikonsepsikan dengan cara memberikan penekanan yang agak bertentangan antara budaya pop dengan budaya tinggi. Budaya pop dalam definisi ini merupakan kategori residual untuk mengakomodasi praktik budaya yang tidak memenuhi persyaratan budaya tinggi. Dengan

kata lain, budaya pop dalam hal ini didefinisikan sebagai budaya "substandar." Yang diuji oleh budaya pop meliputi seperangkat pertimbangan nilai teks atau praktik budayanya (Storey, 2003). Budaya pop tampak sangat bervariasi. Namun, yang jelas, dapat dilihat dalam beberapa varian tersebut tampak bahwa pertentangan antara budaya pop dan budaya tinggi cukup jauh dan kemungkinan perbedaan tersebut akan tetap terus berlanjut. Terlepas dari perbedaan itu, budaya pop di era industrialisasi atau globalisasi ini telah mengalami pergeseran yang tidak lagi tampak sebagaimana yang dilakukan secara aktif dan benar-benar dilakukan oleh rakyat. Budaya pop sebagai sebuah gejala industri memiliki dua ciri. Pada satu sisi, ia cenderung menjadi kebudayaan massa dan, di lain sisi, menjadi kebudayaan sesaat. Sebagai budaya massa adalah bagian dari massa industri yang pada gilirannya membutuhkan konsumsi massa. Sedangkan budaya pop sebagai kebudayaan sesaat, dalam arti dapat merebut perhatian besar dan kemudian menghilang atau terlupakan (Kleden, 1987). Hal ini juga berkaitan dengan perilaku masyarakat industri. Ciri masyarakat industri juga lebih banyak mengejar kuantitas dan sangat ketat terhadap tatanan waktu (*time*) bahwa tempo kehidupan sehari-hari harus sinkron dengan kecepatan gerak industri. Semua berjalan dengan cepat sekali termasuk penciptaan dan penerimaan produk industri. Kebudayaan pop, dalam bentuk kebudayaan "instan" adalah seirama dengan sikap dalam waktu yang singkat dari produk-produk dalam industri.

Dalam hubungan ini, mudah dipahami sifat kebudayaan pop sebagai produk kota, sebagai unsur masyarakat perkotaan umumnya dan ekonomi perkotaan khususnya. Kebudayaan pop tidak bisa tidak menjadi bagian ekonomi pasar dan tunduk pada tuntutan mekanisme pasar. Jadi "pop" dalam budaya pop sesungguhnya berarti bahwa implus-implus dan citra budaya berasal dari lingkungan sehari-hari dan kemudian diperhatikan, diinterpretasi, dan dipakai oleh orang-orang biasa –kadang-kadang, tetapi tidak selalu, dengan cara-cara yang sangat bertentangan– setelah dikomoditaskan dan diedarkan oleh industri kebudayaan dan media massa (Lull, 1998).

Budaya pop dalam perkembangan selanjutnya tampak telah dijadikan objek, komoditas bagi korporat-korporat transnasional. Industri-industri transnasional yang berkembang pesat di pusat-pusat kota telah mampu menjadikan budaya pop sebagai komoditas yang menguntungkan. Media-media sebagai mesin penggerak ideologi, mencitrakan, dan kemudian membentuk realitas semu menstimulasi audiensnya, tentu telah bekerja dengan baik. Citra-citra yang muncul di media massa dalam perekonomian kapitalis dikerahkan secara kelembagaan guna

mempromosikan produk-produk tertentu, membantu menciptakan komunitas konsumsi untuk kelompok-kelompok produk serta merek, dan secara umum memperkuat suasana konsumeristik.

Budaya pop yang meliputi kesenian rakyat, sastra populer, musik pop, dan lainnya, tampak tidak bisa lepas dari cengkeraman libidional kapitalisme mutakhir ini. Budaya pop tumbuh dalam masyarakat bawah, kini semakin dilematis. Di satu sisi, budaya pop ingin berjalan dengan bebas mencari bentuk atau ciri tersendiri tanpa ada yang memengaruhi atau mendominasi dan mensubordinasikan namun, di sisi lain, budaya pop tampak sekarang telah bergandengan tangan dengan mesin-mesin produksi kapitalis, melalui media telah memproduksi secara massal produk budaya pop tersebut. Itulah sebabnya, budaya pop secara kuantitas diperhitungkan dan dikendalikan dan dikontrol secara sosiologis oleh kapitalis karena terbukti kemampuannya dapat mendongkrak kepentingan-kepentingan industri transnasional ini.

Ini berarti dalam prosesnya tampaknya segala sesuatu yang memungkinkan memiliki daya tarik bagi konsumen akan dijadikan komoditas oleh kapitalis seperti halnya budaya pop. Pengetahuan, informasi, dan kesenian tampak jelas tidak lagi sekadar produk kebudayaan melainkan telah dijadikan komoditas yang dapat menghasilkan nilai ekonomis. Kebudayaan pop lebih ditentukan oleh konsumennya ketimbang pada penciptaan terhadap hasil karya yang dibuat oleh produsennya. Ini berarti budaya pop lebih mengutamakan selera konsumen untuk mendapatkan dukungan dari setiap audiensnya. Bourdieu seorang sosiolog Perancis pernah menyatakan bahwa perbedaan budaya seringkali dimanfaatkan untuk memperlebar dan memelihara perbedaan kelas. Selera misalnya bisa disebut sebagai sebuah kategori ideologis yang difungsikan sebagai ciri "kelas" (pemakaian istilah "kelas" dalam hal ini diposisikan dalam arti ganda, yaitu kategori sosial ekonomi dan tingkat kualitas tertentu).

Budaya pop lebih disesuaikan dengan budaya kota dengan pola gaya hidup yang berbeda seperti apa yang dikatakan oleh Piliang bahwa gaya hidup (*lifestyle*) ialah pola penggunaan ruang, waktu, dan objek yang khas kelompok masyarakat tertentu (Piliang, 2004). Gaya hidup kota cenderung pada sikap konsumerisme, tampaknya harus demikian bila tidak akan ditinggalkan. Gaya hidup kota dengan simbol-simbol modernitasnya mengajak setiap orang untuk mencapainya. Hal ini karena dipengaruhi oleh sikap konsumtif. Belakangan ini tidak bisa dipungkiri hal itu telah terjadi dalam kehidupan modern. Tingkah laku konsumsi merupakan penanda identitas (Douglas dan Isherwood dalam Abdullah, 2006) yang didasari oleh asumsi bahwa barang-barang konsumsi

merupakan alat komunikasi (Goffman dalam Abdullah, 2006). Sikap hidup konsumtif merupakan suatu gejala yang sekarang sedang mendominasi masyarakat kontemporer. Apa yang dikonsumsi merupakan gaya hidup tentunya dapat sebagai tanda untuk memberikan identitas kultural seseorang. Ideologi konsumerisme cenderung menyugesti bahwa makna kehidupan harus ditemukan pada apa yang dikonsumsi, bukan pada apa yang dihasilkan (Storey, 2007: 144). Barang material merupakan hal yang sangat memiliki prioritas utama dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan kata lain, mengonsumsi suatu produk secara sadar atau tidak telah mengomunikasikan tanda dan citra untuk mengonstruksi dirinya.

Proses konsumsi simbolik merupakan tanda penting dari pembentukan gaya hidup di mana nilai-nilai simbolis dari suatu produk dan praktik telah mendapat penekanan yang besar dibandingkan dengan nilai-nilai kegunaan dan fungsional (Abdullah, 2006). Budaya konsumen cenderung mengonotasikan individualitas, ekspresi diri serta kesadaran diri yang stilistik. Tubuh, busana, bicara, hiburan saat waktu luang, dan seterusnya dipandang sebagai individualitas selera serta rasa gaya dari pemilik/konsumen (Featherstone, 2001: 197). Dengan begitu, gaya hidup dapat memperlihatkan kelas sosialnya, seperti apa yang dikatakan oleh Bourdieu, suatu arena penting dalam pertarungan di dalam berbagai kelompok dan kelas sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsumsi budaya itu cenderung, sadar dan disengaja atau tidak, mengisi suatu fungsi sosial berupa melegitimasi perbedaan-perbedaan sosial. Individu modern dalam budaya konsumen itu disadarkan bahwa ia tidak hanya berbicara dengan busananya, tetapi dengan rumahnya, perabotan, dekorasi, mobil, dan berbagai aktivitas lain yang harus dipahami dan diklasifikasikan dalam kaitannya dengan kehadiran dan tidak adanya selera. Melalui gaya hidup yang konsumtif inilah sebenarnya tanpa sadar dihidupkan ideologi kapitalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan
2006 *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berger, Peter L.
1990 *Revolusi Kapitalis* (terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Featherstone, Mike
2001 *Posmodernisme Budaya dan Konsumen*
(terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Jenkins, Richard
 2004 *Membaca Pikiran Bourdieu* (terjemahan).
 Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Harker, Richad, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes (eds.)
 1990 *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik Pengantar
 Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre
 Bourdieu* (terjemahan) Yogyakarta: Jalasutra.
- Kleden, Ignas
 1987 "Kebudayaan Pop Kritik dan Pengakuan". *Prisma*
 No. 5, Tahun XVI Mei 1987.
- Kunio, Yoshihara
 1990 *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (terjemahan).
 Jakarta: LP3ES.
- Lull, James
 1998 *Media Komunikasi Kebudayaan: Suatu Pendekatan
 Global* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Piliang, Yasraf A.
 2006 *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era
 Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
 2004 *Dunia yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-
 batas Kebudayaan*, Edisi Kedua. Yogyakarta:
 Jalasutra.
- Rahardjo, Dawam
 1987 *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*. Jakarta: LP3ES.
- Sanderson, Stephen K.
 2003 *Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap
 Realitas Sosial*. Edisi Kedua (terjemahan). Jakarta:
 RajaGrafindo Persada.
- Shiva, Vandana
 1997 *Bebas dari Pembangunan. Perempuan, Ekologi dan
 Perjuangan Hidup di India* (terjemahan). Jakarta:
 Yayasan Obor Indonesia.
- Storey, John
 2003 *Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan
 Lanskap Konseptual Cultural Studies* (terjemahan).
 Yogyakarta: Qalam.